

Dekabr, 2024-Yil

**ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
МУЛКНИНГ АҲАМИЯТИ**

Хуррамов Аброр Акбарали ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292517>

Аннотация. Мақолада интеллектуал мулкнинг инновацион иқтисодиётни шакллантиришдаги аҳамияти таҳлил қилинган. Инновацияларни тижоратлаштириш, технология трансферини таъминлаш ва иқтисодий рағбатлар орқали миллий иқтисодиёт ривожланишига ҳисса қўиши механизмлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: инновацион иқтисодиёт, интеллектуал мулк, патентлар, технология трансфери, инновация, илмий тадқиқотлар, иқтисодий рағбатлантириш, тижоратлаштириш, Ўзбекистон.

**THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE FORMATION OF
INNOVATIVE ECONOMY**

Abstract. The article analyzes the importance of intellectual property in the formation of an innovative economy. Mechanisms to contribute to the development of the national economy through commercialization of innovations, technology transfer and economic incentives are considered.

Keywords: innovative economy, intellectual property, patents, technology transfer, innovation, scientific research, economic stimulation, commercialization, Uzbekistan.

**ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

Аннотация. В статье анализируется значение интеллектуальной собственности в формировании инновационной экономики. Рассмотрены механизмы содействия развитию национальной экономики посредством коммерциализации инноваций, трансфера технологий и экономического стимулирования.

Ключевые слова: инновационная экономика, интеллектуальная собственность, патенты, трансфер технологий, инновации, научные исследования, экономическое стимулирование, коммерциализация, Узбекистан.

Кириш

Инновацион иқтисодиётни шакллантиришда интеллектуал мулкнинг роли жуда катта. Интеллектуал мулк ҳуқуқлари (патентлар, савдо белгилари, муаллифлик ҳуқуқлари

Dekabr, 2024-Yil

ва бошқалар) иқтисодий ривожланишни қўллаб-қувватловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Улар инновацияларни ҳимоя қилиш ва тижоратлаштириш орқали иқтисодиётнинг барқарор ўсишига ҳисса қўшади. Мазкур мақолада интеллектуал мулкнинг инновацион иқтисодиёт учун аҳамияти ва уни жорий қилиш йўналишлари таҳлил қилинади.

Интеллектуал мулк ва унинг асосий вазифалари

Интеллектуал мулк инновацияларни ҳимоя қилиш ва иқтисодиётда уларнинг самарадорлигини таъминлашда муҳим вазифаларни бажаради:

Инновацияларни ҳимоя қилиш: Илмий ишланмалар ва технологиялар ўз эгалари томонидан муҳофаза қилинади, бу эса ноқонуний фойдаланишнинг олдини олади.

Инвестицияларни жалб қилиш: Интеллектуал мулк ҳуқуқлари орқали ишлаб чиқарувчилар ва тадбиркорлар учун молиявий манбаларни жалб қилиш осонлашади.

Технологик тараққиётни қўллаб-қувватлаш: Интеллектуал мулк инновацион маҳсулотларни яратиш ва уларни бозорга олиб чиқиш жараёнини жадаллаштиради.

Бозорда рақобатни ошириш: Интеллектуал мулк инновацион маҳсулотлар ва хизматларни бозорда фарқли қилади.

Интеллектуал мулкнинг инновацион иқтисодиётга таъсири

Инновациялар ва уларни тижоратлаштириш

Патентлар технологияларни қонуний ҳимоя қилишни таъминлайди ва уларнинг иқтисодий қийматини оширади.

Савдо белгилари корхоналарнинг бозордаги мавқеини мустаҳкамлайди.

Кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш

Кичик инновацион корхоналар учун интеллектуал мулк ҳуқуқлари бизнес моделини ҳимоя қилишга ёрдам беради.

Стартаплар ўз технологияларини лицензиялаш орқали даромад манбаларини яратади.

Технология трансферини таъминлаш

Интеллектуал мулк халқаро ҳамкорлик орқали технологиялар алмашинувини рағбатлантиради.

Лицензиялаш жараёнлари ишлаб чиқариш жараёнига янги технологияларни интеграция қилиш имконини беради.

Илмий тадқиқотларни рағбатлантириш

Dekabr, 2024-Yil

Илмий-тадқиқот муассасалари учун интеллектуал мулк уларнинг ишланмаларини амалиётга татбиқ этишни осонлаштиради.

Муаллифлар ва тадқиқотчилар учун молиявий қўллаб-қувватлаш имкониятларини яратади.

Ўзбекистонда интеллектуал мулкнинг аҳамияти ва уни ривожлантириш истиқболлари

Ўзбекистонда интеллектуал мулкнинг ривожланиши инновацион иқтисодиётга ўтишнинг муҳим шартидир:

Қонунчилик базасини такомиллаштириш: Интеллектуал мулкни муҳофаза қилишга қаратилган қонунларни ривожлантириш ва уларни халқаро стандартларга мослаштириш.

Технологик инкубаторлар ва технопарклар: Инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлайдиган инфратузилмалар яратиш.

Иқтисодий рағбатлар: Инновацион ишланмаларни рўйхатдан ўтказган ва лицензиялашган корхоналар учун солиқ имтиёзлари бериш.

Муаммолар: Илмий-тадқиқот ишларининг тижоратлаштириш даражасининг пастлиги.

Интеллектуал мулк ҳуқуқлари бўйича хабардорликнинг етарли эмаслиги.

Патентлаш жараёнининг мураккаблиги.

Истиқболлар: Рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда интеллектуал мулкни рўйхатдан ўтказиш жараёнини соддалаштириш.

Халқаро ҳамкорликни кучайтириш орқали технология трансферини рағбатлантириш.

Илмий-тадқиқот муассасалари ва бизнес ўртасида ҳамкорликни кучайтириш.

Хулоса ва таклифлар

Инновацион иқтисодиётни шакллантиришда интеллектуал мулкни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. У ишлаб чиқарувчилар ва тадқиқотчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан бирга, янги маҳсулот ва технологияларни яратиш ҳамда бозорда уларни муваффақиятли жорий этишга замин яратади.

Таклифлар: Интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунларни янада такомиллаштириш.

Илмий ишланмаларни тижоратлаштириш жараёнини қўллаб-қувватлаш.

Патентлаш жараёнини соддалаштириш учун рақамли платформа яратиш.

Корхоналар ва университетлар ўртасида инновацион ҳамкорликни ривожлантириш.

Dekabr, 2024-Yil

Бу чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг инновацион иқтисодиётга ўтишини жадаллаштиради ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН Фойдаланиш ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.